

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 02 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

TALABALARNING ILMIY-TADQIQOT ISHLARIDAGI ZAMONAVIY FUTBOLNING ASOSIY YO'NALISHLAR

Mirzayev Mirkamol Koratovich

Dotsent, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: *Ilmiy tadqiqotlarning asosiy yunalishlarini aniqlash uchun zamonaviy futbolning rivojlanish tendensiyalari va mashg'ulot yuklamalarining o'yin yuklamalariga to'g'ri kelish-kelmasligi haqida aniq tasvurga ega bo'lish kerak.*

Kalit so'zlar: *Zamonaviy futbol, o'yinchilari, natija, markaziy hujumchi, aldab o'tishning mukammalligi, jismoniy tayyorgarlik.*

So'nggi jahon birinchiliklari o'yinlarini ko'rsatishga rivojlanish jarayoni shiddatlidir.

O'yin taktikasida:

Maydonning eni va uzunasi bo'ylab tez hujumlarni tashkil qilish qo'llanilmoqda. Zich himoyani tez tashkil qilishda himoya chizig'i o'yinchilari, o'rta chiziq o'yinchilarining harakatlari va zaruriyat tug'ilganda, bu harakatlarni tashkil qilishda hujumchilarning ham ishtirok etishi;

Maydonning turli qismlarida to'p bilan harakatlanayotgan raqiblarga qarshi guruhli pressing taktik harakatlarida, o'yinchilarning hamjihat harakatlari salmog'i ortib boryapti;

O'yinning yakuniy natijasiga erishishda mohir o'yinchilar "yulduzlar" ning ahamiyati oshmoqda;

Hujum va himoyada 5-6 futbolchining faol ishtirok etib amalga oshiradigan guruhli tezkor harakatlari ahamiyati keskin oshgan;

Hali-hanuz o'yin "aritmia" sini tashkil qilish ahamiyatli bo'lib qolmoqda: yuqori o'yin sur'atini pauzalar bilan almashlash;

O'yin yaqqol namoyon bo'luvchi pressing elementlari bilan faollashib boradi.

Hujum bosqichlarida:

Hujumning turli bosqichlarida markaziy hujumchi rolining dolzarbligi, oldindan ko'ra bilish qobiliyati, kuchli atletik tayyorgarlik, himoyachilar bilan qiyin kurash sharoitlarida to'pni mukammal boshqarish texnikasi, aldab o'tishning mukammalligi va oyoq bilan ham darvozaga zarba berish;

To'pni yo'qotgan vaziyatda raqib maydoni oldida to'p uchun kurashdagi pressing harakatlarida ishtirok etish, ortga qaytish, ikkinchi zonada (yarim himoya zonasi) va, kerak bo'lganda, birinchi zonada to'p uchun kurashdagi guruhli harakatlarda ishtirok etish;

O'zining tez harakatlanishi bilan sheriklarga hujum tashkil qilish uchun bo'sh zonalarni yaratib berish qobiliyatlari;

Hujumda ishtirok etayotgan futbolchilarning qisqa va o'rta masofaga tez va aniq to'p uzatib berishlari. Maydonning ma'lum qismlarida ko'p sonli firtbolchilar to'planishganida ham bir yoki ikki teginishda to'pni sheriklarga yetkazib berish;

Himoyachilar va qanot yarim himoyachilarining ahamiyati oshmoqda. Qanot hujumlaridan maksimal tarzda foydalanish. Darvozaning yaqin va uzoq ustunlari oldidagi zonalarda diagonal va qanotdan uzatilgan kuchli to'p uzatishlardan samarali foydalanish tendensiyasi;

Chizikli himoyada o'yin olib borayotgan himoyachilarning pozision xatolaridan maksimal foydalanish va "devor" usuli orqali hujumchilardan birini darvoza oldidagi bo'sh zonaga olib chiqish;

Standart vaziyatlarni amalga oshirishda yuzaga kelgan yaxshi imkoniyatlardan maksimal foydalanish;

Himoyada va hujumda bosh bilan o'ynash darajasining yuqoriligi.

Himoya bosqichlarida:

Birinchi chiziq himoyani tashkil qilish. U hujumchilarning raqib maydonida to'p yo'qotilgandan so'ng bajaradigan harakatlarini anglatadi (to'p bilan harakatlanayotgan himoyachini pressing qilish);

Himoyaning ikkinchi chiziq: o'yinchilarning maydon markazi chizig'i oldidagi, zich, qatorli, ya'ni "chizikli" joylashishlari (o'yinchilar orasidagi maqbul masofa - 7-8 metr);

Himoyaning uchinchi chiziq: o'yinchilarning "chizikli" joylashishlari (darvoza»gacha 20-30 metr). O'z darvozasi tomon yaqinlashgan sari yakka (personal) ta'qib usuliga o'tish: ikkinchi va uchinchi chiziq himoyachilari oralig'i 10-12 metr bo'lishi kerak, lekin bu masofa o'yin sharoitiga qarab o'zgarishi mumkin;

To'p bilan harakatlanayotgan raqibni pressing qilish taktikasida himoya va o'rta chiziq o'yinchilarining "chizikli" joylashishlari juda muhim omildir. O'yin texnikasi:

- to'pni o'yinga kiritish oddiy va ishonchli tarzda amalga oshiriladi;
- to'pni sheriklarga oshirib berishda zarba kuchi va ahiqlik ortdi;
- hujumning yakunlovchi bosqichida tezlik va harakatlarning maqsadlilikligi hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda;

To'pga zarba berishda turli ko'rinishlardagi harakatlar kuzatilmoqda (oyoq uchida, ko'krakda); hali-hanuz fintlar va aldamchi harakatlardan keng foydalanilmoqda;

To'pni to'xtatib o'yin olib borish uslubidan butunlay voz kechish: to'p harakatda boshqarilmoqda va raqibni aldab o'tish harakatlari amalga oshirilmoqda;

Futbol maydonining ma'lum chegaralangan qismlarida texnik harakatlar va tezkor texnikaning rivojlanishi davom etmoqda.

Jismoniy tayyorgarlik.

- tezlik-kuch sifatleri va tezlik chidamkorligini rivojlantirishning dolzarbligini;
- o'yin faoliyatini samarali boshqarish uchun chaqqonlik va egiluvchanlikni rivojlantirish;
- raqib bilan kurashda kerakli bo'lgan tezlikni, qafiylikni va shijoatkorlikni tarbiyalash;

- jamoaning doimiy o'yin potentsiali oshirilishini ta'minlash. Jismoniy tarbiya instituti talabalarining ilmiy-tadqiqot ishlari usullari bo'lib quyidagilar xizmat qilishi mumkin:

Adabiyotlar bilan ishlash.

Tadqiqotchi mazkur masala bo'yicha oldingi rivojlanish bosqichlarida qo'lga kiritilgan ma'lum bilimlar yig'indisiga suyanishi aniq. Ilmiy adabiyotlar yoki gazeta-jumallardagi nashrlar bilan ishlash bu tadqiqot faoliyatining tarkibiy qismi hisoblanadi. Ishning bu bosqichida ma'lum mavzu tanlanadi va tadqiqotning vazifalari, g'oyasi aniqlanadi, ilmiy ishning farazi (gipoteza) ishlab chiqiladi va usullari belgilab olinadi. O'rganilayotgan mavzu bo'yicha adabiyotlarni tizimli va har taraflama o'rganib bilish ilmiy faoliyatning ajralmas shartlaridandir.

Talaba quyidagilarni bilishi kerak:

Adabiyot va boshqa turdagi nashr materiallari ustida ishlashning muhim ahamiyati;

Kerakli adabiyotlarni izlash va ular bilan dastlabki tanishishning ahamiyati;

Tadqiqot jarayonida adabiyotlardagi materiallarni qo'llash va ularni tizimlashtirishning ahamiyati.

Murabbiylar ish tajribasi tahlili. Pedagogik amaliyotda suhbatlar va ularning tadqiqot funksiyalari keng ma'lumdir. U ma'lumot manbai bo'lib, boshqa psixologik-pedagogik tadqiqot usullari: kuzatuv, laborator va tabiiy eksperiment, so'rovnoma, mashg'ulot faoliyatining tahlili kabilarni bog'lanishi mumkin. Suhbatning samaraliligi, odatda, tadqiqotchining malakasiga, uning psixologik tayyorgarligi, nazariy bilimlari darajasiga, suhbat olib borish san'atiga, shaxsiy ko'rinishiga ham bog'liq bo'ladi. Suhbat a'zolari tadqiqotning haqiqiy maqsadini payqamasliklari kerak, chunki javoblarda noaniqliklar kuzatilishi mumkin. Suhbatga tayyorlanayotganda, tadqiqot suhbatning maqsadini va mazmunini, shuningdek, suhbat natijalarini qayd qilish usullarini ham oldindan aniqlab olish kerak (diktofon, stenografiya). Hozir psixologik-pedagogik tadqiqotlarda so'rovnoma usulidan foydalanish keng tarqalgan. Bu usulning suhbat usuli bilan ko'pgina o'xshash tomonlari mavjud. U usulda ham, bu usulda ham savollar qo'llaniladi va ularga javob olinadi. So'rovnoma uchun shaxsiy muloqot shart emas, uni pochta yoki boshqa usul orqali ham yuborish mumkin. So'rovnoma usulida katta mahorat talab etilmaydi. Talabalarning o'zlari so'rovnomali savol-javoblarda faol ishtirokchilar bo'lishi mumkin.

Murabbiylar ish tajribasini o'rganishda talaba quyidagilarni bilishi kerak:

Ob'ekt bilan suhbatning tadqiqot funksiyasi ahamiyati;

Tadqiqotda so'rovnomali savol-javoblarning ahamiyati;

Kuzatish pedagogik tadqiqot usuli sifatida.

Professional kuzatishni bilish har bir murabbiy uchun ahamiyatlidir. Oddiy tuyulishiga qaramasdan, o'yinlar va o'quv-mashg'ulotlaridagi tadqiqot kuzatishlari ma'lum qiyinchiliklarga va o'zining rivojlanish bosqichlariga ega.

Talabalarga tadqiqot ishlarni olib borishda, masalan, yosh futbolchilarning mashg'ulot jarayoni sifatining o'yinlarda to'g'ri aniqlanishiga bog'liqligini o'rganish uchun oddiy pedagogik kuzatish kartalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalariga qarab, masalan, bosib o'tilgan masofani hajmini aniqlash uchun, boshqa turdagi pedagogik kartalardan foydalaniladi.

Tadqiqotchining malakasi oshib borishi bilan pedagogik kuzatish kartalarining yanada qiyinroqlari ishlab chiqiladi. Ularni to'ldirish uchun esa yangi, nisbatan takomillashgan asbob-anjomlar yoki texnik kuzatish vositalari talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Монаков Г.В. Подготовка футболистов: Методики совершенствования Г.В. Монаков. Псков, 2009.
2. Нуримов З.Р. Совершенствование групповых тактических действий футболистов. Учебное пособие. Т., 2005.
3. Нуримов Р.И. Ёш футболчиларни техник ва тактик тайёрлаш. Уқув қўлланма. Т., ЎзДЖТИ, 2005.
4. Нуримов Р.И. Совершенствование футболистов высокой квалификации. Т., 2000.
5. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера. Наука побеждать, профессия тренер. М., АСТ, Арстель, 2002.
6. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. К., Олимпийская литература, 2004.
7. Талипджанов А.И. Современная система подготовки высококвалифицированных футболистов. Учебное пособие. Т., 2011.
8. Talipdjanov A.I. Yuqori malakali futbolchilar tayyorlashning zamonaviy tizimi. O'quv so'zlanma. -T.: 2012.